

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

NEYRON TARMOQ ALGORITMLARI YORDAMIDA MURAKKAB FONDAGI BELGILARNI ANIQLASH ALGORITMLARI

Tojiyev Ma‘ruf Ruzikulovich

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali doktoranti

mtojiev@Mbox.ru

Shirinboyev Ravshan Shirinboy o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali magistranti

forravshanrsh@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada neyron tarmoq algoritmlari xususan 7ta yashirin qatlamlar bilan murakkab fondagi belgilarni aniqlashda matematik modellar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: konvolyutsiya qatlam, namuna osti qatlamlari, aktivizatsiya funksiyasi, retseptiv maydon, giperbolik tangens.

Axborot texnologiyalarining eng qiyin vazifalaridan biri tasvirlardagi ob'ektlarni qayta ishlash va tanib olishdir. Tasvirlardagi belgilarni aniqlashning zamonaviy usullari keng ko‘lamli muammolarni hal qilish uchun ishlatiladi, masalan, matnni aniqlash, turli ob'ektlar yuzasida tasvirlarni belgilash va hokazo.

Qatlamlar 2 turga bo‘linadi: konvolyutsion va tanlab olingan. Konvolyutsion qatlamlarda, skanerlash paytida, qabul qiluvchi maydonlar plitka qo‘yish printsipiga ko‘ra bir-birining ustiga tushadi; tanlab olingan qatlamlarda qo‘shni neyronlarning hududlari bir-biriga to‘sib qolmaydi. Tanlab olingan qatlami neyron chiqishi qiymatlarini lokal darajada o‘rtacha hisoblab, tekisliklar masshtabini pasaytiradi va shu bilan ierarxik qatlamga erishadi. Keyingi qatlamlar tasvir buzilishiga kamroq bog‘liq bo‘lgan umumiy xususiyatlarni chiqaradi.

Asta-sekin, neyron tarmoq kirish tasvirlarida avtomobil raqamlarining asosiy xususiyatlarini ajratib ko‘rsatishga o‘rgatiladi. Tasvirlardagi belgilar hududini ajratish uchun konvolyutsion algoritm ishlab chiqilgan.

7 qatlamdan iborat neyron tarmoq (1-rasm).

28×44 o‘lchamdagi neyronlarning kirish qatlami 1232 neyrondan iborat bo‘lib, hech qanday funksional yuk ko‘tarmaydi va faqat neyron tarmoqqa kirish tasvirini yetkazib berishga xizmat qiladi[1].

Yashirin qatlamlar

Kirish qatlamidan keyin konvolyutsion bo'lgan birinchi yashirin qatlam joylashgan. Bu qatlam 6 ta konvolyutsiya tekisligidan iborat. Bu qatlamning har bir tekisligining kattaligi $24 \times 40 = 960$ neyron.

2-qatlam qatlam osti bo'lib, shuningdek, 6 tekislikdan iborat bo'lib, ularning har biri 2×2 sinaptik niqobga ega. Bu qatlamning har bir tekisligining o'lchami $12 \times 20 = 240$ neyron bo'lib, oldingi qatlam tekisligining yarmiga teng.

3-qatlam konvolyutsiya qatlamidir. U $16 \times 8 = 128$ neyronli 18 ta tekislikdan iborat.

4-qatlam kichik namuna bo'lib, o'lchamdagi $4 \times 12 = 48$ neyronli 18 tekislikdan iborat.

5-qatlam 18 ta oddiy sigmasimon neyronlardan iborat bo'lib, oldingi qatlamning har bir tekisligi uchun bittadan. Ushbu qatlamning roli xususiyatni ajratib olish va kirishning o'lchamini kamaytirishdan keyin tasniflashni ta'minlashdan iborat. Ushbu qatlamning har bir neyroni oldingi qatlamning faqat bitta tekisligining har bir neyroni bilan to'liq bog'langan.

6-qatlam - chiqish qatlami. U oldingi qatlamning barcha neyronlari bilan to'liq bog'langan bitta neyronidan iborat[2].

Yechilayotgan masalaga muvofiq, neyron tarmoq tuzilishida bitta chiqish yetarli. Neyron tarmoqning chiqish qiymati $[-1; +1]$, bu tegishli ravishda tasniflangan rasmda avtomobil raqamining mavjudligi yoki yo'qligini anglatadi.

Konvolyutsiya tekisligining o'lchami quyidagi ifoda bo'yicha aniqlanadi:

1-rasm. Belgilar joylashuvi maydonini ta'kidlash uchun konvolyutsion neyron tarmog'ining arxitekturasi: 1) kiritish; 2, 4) konvolyutsion qatlamlar; 3, 5) namuna osti qatlamlari; 6, 7) oddiy neyronlarning qatlamlar

$$h_c = h_e - K + 1,$$

bu erda w, h - mos ravishda konvolyutsiya tekisligining kengligi va balandligi; w_u, h_u - oldingi qatlam tekisligining kengligi va balandligi; K - skanerlash oynasining kengligi (balandligi).

Aktivizatsiya funksiyasi sifatida giperbolik tangens tanlangan: $f(a) = \text{Atanh}(Sa)$ bu yerda $f(a)$ elementning kerakli qiymati, a oldingi qatlam signallarining

vaznli yig'indisi, A bu funksiyaning amplitudasi, S uning koordinata boshiga nisbatan o'rnini aniqlaydi.

Konvolyutsion qatlam neyronining ishlashi uchun ifoda:

$$y_k^{(i,j)} = b_k + \sum_{s=1}^K \sum_{t=1}^K w_{k,s,t} x^{((i-1)+s, (j+t))},$$

bu yerda $y_{(i,j)}$ – konvolyutsion qatlam tekisligidagi k-neuron; [3]

k - k-tekislikning nerv siljishi; K - neyronning retseptiv maydonining o'lchami; $w_{k,s,t}$ - sinaptik koeffitsientlar matritsasi; x - oldingi qatlam neyronlarining chiqishi.

Qatlam osti neyronining ishlashi uchun quyidagi formula orqali bajariladi:

$$y_k^{(i,j)} = b_k + \frac{1}{4} w_k \sum_{s=1}^2 \sum_{t=1}^2 x^{((i,j)+s, (i,j))}.$$

Biz neyron tarmoqlar uchun standart orqaga tarqalish algoritmidan foydalanamiz. Tanib olish sifatini o'lchash uchun biz o'rtacha kvadrat xato funksiyasidan foydalanamiz:

$$E_p = \frac{1}{2} \sum_j (t_{pj} - o_{pj})^2,$$

bu yerda E_p - rasm p uchun xato funksiyasining qiymati; t_{pj} - tasvir p uchun j neyronining kerakli chiqishi; o_{pj} - p tasvir uchun j neyronining haqiqiy chiqishi.

Sinaptik koeffitsientlarni yakuniy tuzatish quyidagi formula bo'yicha amalga oshiriladi:

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) + \eta \delta_{pj} o_{pj},$$

bu yerda η - o'rganish tezligiga ta'sir qiluvchi proportsionallik omili. [4]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Тожиєв, М., Ширинбоев, Р., & Сулаймонова, М. (2022). Open cv kutubxonasida tasvirlarga rang modellari bilan ishlov berish. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 212-215.

2. Тожиєв, М., Ширинбоев, Р., & Сулаймонова, М. (2022). Open cv kutubxonasida tasvirlarga rang modellari bilan ishlov berish. Zamonaviy

innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 212-215.

3. Ахатов, А., Улугмуродов, Ш. А., & Таджиев, М. (2022). Аудио для фонетической сегментации и говори для говори. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 146-149.

4. Khasanov Dilmurod, Tojiyev Ma'ruf, Primqulov Oybek., “Gradient Descent In Machine”. International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), <https://ieeexplore.ieee.org/document/9670169> Babomurodov O. Zh., Rakhimov N. O. Stages of knowledge extraction from electronic information resources. Eurasian Union of Scientists. International Popular Science Bulletin. Issue. № 10(19)/2015. – pp. 130-133. ISSN: 2411-6467.

5. Таджиев, А. (2022). Zamonaviy texnologiyalarni kutubxona faoliyatiga tadbiq qilish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 209–211. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5160>

6. Tangirov K. E., Jomurodov D. M., Murodkasimova S. K. The importance of e-learning and e-learning resources in individualized learning //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – T. 10. – №. 3. – С. 464-469.

7. Jomurodov D. Virtual va to'ldirilgan reallik zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari sifatida //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 166-169.